

**AYRIM BIR HUJAYRALI SUVO‘TLARNING O‘SISH
DINAMIKASIGA MIKROELEMENTLARNING TA’SIRI.**

Z.F.Tillayeva

H. M.Husenova

Z.F.Ismoilov

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Annotatsiya : Ayrim bir hujayrali mikrosvu‘tlarining o‘shish dinamikasiga mikroelementlarning ta’siri o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: Mikrosvu‘tlar, mikroelementlar, parrandachilik, biomassa

Аннотация: Изучено влияние микроэлементов на динамику роста некоторых одноклеточных микроводорослей.

Ключевые слова: Микроводоросли, микроэлементы, птица, биомасса.

Abstract: The influence of microelements on the growth dynamics of some unicellular microalgae was studied.

Key words: Microalgae, trace elements, poultry, biomass.

Hozirgi kunda dunyo aholisi sonining oshishi natijasida sifatli va arzon oziqa mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Jahon chorvachilik sohasining rivojlanishi shuni ko‘rsatadiki, chorvachilikda go’sht ishlab chiqarish bo‘yicha boshqa hayvonlar turiga qaraganda, parranda go’shtini ishlab chiqarish jadallik bilan rivojlanmoqda. Bunga aholining parhez va to‘yimli parranda go’shtiga bo‘lgan talabining yuqori sur‘atlarda o‘shishi sabab bo‘lmoqda. Bu esa o‘z navbatida parrandachilik oziqa bazalarini tabiiy, sifatli, alternativ oziqa qo‘shimchalari bilan boyitishni talab etadi. Mikrosvu‘tlar parrandalar uchun tez arzon va to‘yimli ozuga hisoblanadi. Shuning uchun mikrosvu‘tlarning biomassasini oshirish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Shuningdek mikrosvu‘tlar tarkibida bir qator

almashinmaydigan aminokislotalarni saqlaydiquyidagi jadvalda ayrim suvo‘tlarning aminokislota tarkibi ko‘rsatilgan [1].

1-Jadval.Mikrosuvo‘tlar tarkibidagi aminokislotalar(100g quruq massa hisobida)[FAO]

Aminokislotalar	Chlorella Sp.	Chlorella Vulgaris	Scenedesmus Sp.	Scenedesmus obliquus	Spirulina sp	Spirulina plantensis
Gistidin	2.4	2.0	2.5	2.1	2.0	2.2
Izoleysin	4.4	3.8	4.7	3.6	5.8	6.7
Leysin	9.2	8.8	9.3	7.3	9.0	9.8
Lizin	8.9	8.4	6.2	5.6	5.1	4.8
Metionin	2.2	2.2	2.5	1.5	2.9	2.5
Fenilalanin	5.5	5.0	6.0	4.8	4.8	5.3
Treonin	4.7	4.8	5.0	5.1	5.1	6.3
Triptofan	-	2.1	-	0.3	-	0.3
Valin	6.1	5.5	6.0	6.0	6.4	7.1

Mikroelementlar mikrosuvo‘tlarning biomassa hosil qilishda muhim ahamiyatga ega. Ko‘pgina mikroelementlar fermentativ reaksiyalarda va ko‘plab birikmalarning biosintezi uchun zarur hisoblanadi[2]. Jumladan, kobalt (Co) turli xil biologik jarayonlarda, fotosintezda muhim rol o‘ynaydigan element bo‘lib, azotofiksatsiya reaksiyalarini, ba’zi fermentativ jarayonlarni katalizlashi, shuningdek, mikrosuvo‘tlari o‘shishini stimullaydi. Kobalt yetishmovchiligi o‘shishning sekinlashishiga, mahsuldorlikning pasayishiga va suv o‘tlarining pigment tarkibining o‘zgarishiga olib kelishi mumkin[3]. Suv o‘tlarining o‘shishi va rivojlanishi uchun yana bir muhim elementlardan biri marganets (Mn) hisoblanadi. Marganets nafaqat fotosintez balkim suv o‘tlarining nafas olish jarayonida ishtirok etib, ularning mitoxondriyalarining normal ishlashini ta'minlaydi [5]. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, ortiqcha marganets suv o‘tlari uchun ham zararli bo‘lishi mumkin. U hujayralarga toksik ta'sir ko‘rsatishi va ularning tuzilishi va funktsionalligida patologik o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun suv o‘tlarining normal rivojlanishini ta'minlash uchun suv muhitida

marganetsning o'rtacha darajasini saqlab turish muhimdir. Bor (B) mikroelementi suvo'tlarining past harorat, quruqlik, sho'rlanish va boshqalar kabi stressli sharoitlarni yengishga yordam beradi. Bu suvo't hujayralarining stressga chidamliligini oshiradi va ularni shikastlanishdan himoya qiladi[6]. Yana bir muhim mikroelementlardan biri mis (Cu) Suvo'tlarga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bir tomondan, misning oz miqdori suv o'tlarining o'sishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lib, fotosintez, ferment faollashuvi va metabolik jarayonlarni yaxshilaydi. Boshqa tomondan, misning ortiqcha miqdori suv o'tlari uchun toksik bo'lishi mumkin. Misning yuqori konsentratsiyasi hujayra membranalarining shikastlanishi, fotosintez va o'sishning pasayishi, oksidlovchi stress darajasining oshishi kabi fiziologik buzilishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun mikrosuvo'tlari biomassasini olishda oziqa muhitlari tarkibidagi mikroelementlar konsentratsiyasini optimallashtirish muhim ahamiyatga ega [7].

Biz o'z tajribalarimiz davomida *Scenedesmus sp1* va *Chlorococcum sp4* mikrosuvo'tlarining o'sish dinamikasiga Mn, Co, B, Cu, Mo mikroelementlarining ta'sirini o'rganish maqsadida 3 tadan mikroelementni standart oziqa muhiti tarkibiga qo'shdik. Standart oziqa muhiti sifatida Chu-13 oziqasi tanlandi [4]. Mikroelementlar bilan boyitilgan suyuq oziqa muhitlarida mikrosuvo'tlarining o'sishi +25 +30 °C harorat, 4000 - 4500 lyuks yorug'lik oralig'ida kuzatildi. Natijada *Scenedesmus sp1* mikrosuvo'tida Mn+Co+Mo aralashmasi qo'shilgan ozuqada o'sish jadal nazorat variantiga qaraganda 3-4 barobar yuqoriligi aniqlandi. Shu bilan birga B+Co+Mo va B+Mn+Co aralashmalari qo'shilgan ozuqalarda ham yuqori natijalar ko'rsatilgan. Natijalar nazorat variantidan 2 barobar yuqori. Xuddi shunday tajriba *Chlorococcum C4* mikrosuvo'ti bilan ham qo'yilganda Mn+Co+Mo va B+Co+Mo aralashmalari qo'shilgan ozuqalarda o'sish jadal suratda borgan nazorat variantidan 2 barobarga ko'proq natijalar olingan.

Xulosa, qilib aytganda bir hujayrali suvo‘tlari Scenedesmus sp1 va Chlorococcum sp4 biomassasini olishda oziqa muhiti tarkibida Mn+Co+Mo mikroelementlarining muvofiqligi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. FAO – News Article: World’s future food security “in jeopardy” due to multiple challenges, report, warns. <http://www.fao.org/news/story/en/item/471169/icode/> (Accessed 18 September 2018).
2. FAO – News Article: World’s future food security “in jeopardy” due to multiple challenges, report, warns. <http://www.fao.org/news/story/en/item/471169/icode/> (Accessed 18 September 2018).
3. Школьник М. Я. Значение микроэлементов в жизни растений и земледелии Советского Союза. М.: Наука, 1963, с. 85.
4. ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИКРОВОДОРОСЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИОНАМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ МЕДИ, КОБАЛЬТА, КАДМИЯ И СВИНЦА // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. Кадырова Г.Х. [и др.]. 2024. 2(116).
5. Успенский Е. Е. Марганец в растении. В кн.: Физико-химические условия среды как основы микробиологических процессов. М.: Изд-во АН СССР, 1963, с. 286.
6. Успенская В. И. Экология и физиология питания пресноводных водорослей. — Курс лекций для студентов биол. факультетов Государственных университетов, М.: Изд. МГУ, 1963—1966, с. 3—116.
7. Школьник М. Я. Значение микроэлементов в жизни растений и земледелии. М.: Изд-во АН СССР, 1950. 480 с.